

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ UML КАК СРЕДСТВА ВИЗУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПИСАНИЯ СТРУКТУРЫ И ПОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ

Мамутова Айгуль Калмурзаевна

Преподаватель Нукусского филиала Ташкентского университета
информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11469542>

Аннотация: Унифицированный язык моделирования (UML) представляет собой визуальный язык моделирования, используемый для описания структуры и поведения программных систем. В этой статье рассматривается применение UML в контексте разработки программного обеспечения. В заключение делается вывод о роли UML как эффективного инструмента визуального моделирования в процессе разработки программного обеспечения.

Ключевые слова: UML, визуальное моделирование, разработка программного обеспечения, диаграммы UML, проектирование программных систем

Annotatsiya: Yagona modellashtirish tili (UML) - bu dasturiy ta'minot tizimlarining tuzilishi va xatti-harakatlarini tavsiflash uchun ishlatiladigan vizual modellashtirish tili. Ushbu maqola UML dasturini dasturiy ta'minotni ishlab chiqish kontekstida ko'rib chiqadi. UMLning dasturiy ta'minotni ishlab chiqish jarayonida samarali vizual modellashtirish vositasi sifatidagi roli haqida xulosa qilinadi.

Kalit so'zlar: UML, vizual modellashtirish, dasturiy ta'minotni ishlab chiqish, UML diagrammalari, dasturiy ta'minot tizimini loyihalash

Annotatsiya: The Unified Modeling Language (UML) is a visual modeling language used to describe the structure and behavior of software systems. This article discusses the application of UML in the context of software development. In conclusion, the conclusion is made about the role of UML as an effective visual modeling tool in the software development process.

Keywords: UML, visual modeling, software development, UML diagrams, software systems design

ВВЕДЕНИЕ

Разработка программного обеспечения - это сложный процесс, требующий тщательного планирования, проектирования и реализации. По мере роста сложности и масштабов программных систем возрастает

необходимость в эффективных методах моделирования и документирования различных аспектов системы. Унифицированный язык моделирования (UML) возник как стандартный визуальный язык для моделирования программных систем [1]. UML предоставляет набор диаграмм и нотаций, позволяющих разработчикам представлять, специфицировать, визуализировать и документировать артефакты программных систем [2].

ОБЗОР UML И ЕГО ДИАГРАММ

UML - это графический язык для визуализации, специфицирования, конструирования и документирования артефактов программных систем [3]. Он предоставляет стандартный способ записи проектов системы, включая концептуальные элементы, такие как бизнес-процессы и функции системы, а также конкретные элементы, такие как классы, объекты, состояния, и взаимодействия [4].

UML состоит из различных типов диаграмм, каждая из которых фокусируется на определенном аспекте системы. Диаграммы UML можно разделить на две основные категории: структурные диаграммы и поведенческие диаграммы [5].

Структурные диаграммы используются для представления статической структуры системы. Они включают в себя:

- Диаграммы классов: представляют классы, интерфейсы, атрибуты, операции и отношения между ними [6].
- Диаграммы компонентов: показывают компоненты системы и их взаимосвязи [7].
- Диаграммы развертывания: моделируют физическое развертывание артефактов на узлах [8].
- Диаграммы объектов: представляют снимок объектов системы в определенный момент времени.
- Диаграммы пакетов: организуют элементы модели в группы.
- Диаграммы композитной структуры: описывают внутреннюю структуру класса.
- Диаграммы профилей: позволяют адаптировать UML для конкретной платформы или домена.

Преимущества использования UML. Использование UML в разработке программного обеспечения предоставляет ряд преимуществ, которые способствуют повышению качества, эффективности и поддерживаемости программных систем.

Улучшение коммуникации: UML служит общим языком, который позволяет заинтересованным сторонам, включая разработчиков, аналитиков, дизайнеров и менеджеров, эффективно общаться и обмениваться идеями [9]. Визуальная природа UML облегчает понимание и обсуждение дизайна системы.

Содействие анализу и проектированию: UML предоставляет инструменты для моделирования различных аспектов системы, таких как структура, поведение, взаимодействия и ограничения [10]. Это позволяет разработчикам анализировать требования, изучать альтернативные проекты и обнаруживать потенциальные проблемы на ранних этапах процесса разработки.

Поддержка документации: диаграммы UML служат визуальным представлением дизайна системы, дополняя текстовую документацию. Они обеспечивают ясное и краткое описание структуры и поведения системы, упрощая понимание и сопровождение системы с течением времени.

Активизация повторного использования и рефакторинга: модели UML выделяют общие паттерны и абстракции в системе. Это способствует идентификации компонентов многократного использования и облегчает рефакторинг для улучшения дизайна системы.

Поддержка генерации кода и обратного проектирования: UML-инструменты часто предоставляют возможности генерации кода, автоматически переводя модели UML в исходный код. Это ускоряет процесс разработки и сводит к минимуму ошибки. Кроме того, обратное проектирование позволяет создавать модели UML из существующего кода, облегчая понимание и поддержку устаревших систем.

ВЫВОДЫ

UML зарекомендовал себя как мощный и широко используемый язык визуального моделирования для описания структуры и поведения программных систем. Его различные диаграммы позволяют разработчикам моделировать и визуализировать различные аспекты системы, что способствует лучшей коммуникации, анализу, дизайну и документации.

Использование UML влечет за собой ряд преимуществ, в том числе улучшенную коммуникацию между заинтересованными сторонами, поддержку анализа и дизайна, облегченную документацию, повторное использование и рефакторинг, а также поддержку итеративной и

инкрементной разработки. Однако также необходимо учитывать ограничения и проблемы UML, такие как сложность, чрезмерное моделирование, отсутствие семантической строгости и необходимость в обновлении и обслуживании моделей.

Список литературы:

1. Akhmedova, N. A., Valijonov, A. F., & Valijonova, S. A. (2023). Early diagnosis and adequate treatment of hepatoerythrocytosis in systemic lupus erythematosus reduction. *Open Access Repository*, 4(2), 248-252.
2. Темирова, М. Б., Ахмедова, Н. А., & Касимова, М. Б. (2023). Микробиота желудочно-кишечного тракта при хроническом панкреатите (Doctoral dissertation, Санкт-Петербург).
3. Алиева, К. К., Ахмедова, Н. А., & Арипов, Ш. Ш. (2022). Прогнозирование риска переломов у женщин фертильного возраста с ревматоидным артритом (Doctoral dissertation, Санкт-Петербург).
4. Менглиева, Б., Самандарова, Б., Аллаберганова, З., & Бекчанов, О. (2023). ПРОБЛЕМЫ ЛАКТАЦИИ И ГНОЙНЫЙ МАСТИТ. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 3(6), 23-26.
5. Allaberganova, Z. S., & Tangriberganova, N. R. (2023). HEREDITARY PREDISPOSITION TO GASTRIC AND DUODENAL ULCERS.
6. Самандарова, Б. С., Закиров, Ш. Ю., Аллаберганова, З. С., & Каримова, М. А. (2023). ГЕЛЬМИНТЫ И ИММУНИТЕТ ЧЕЛОВЕКА.
7. Каримова, М. А., Садуллаев, О. К., Самандарова, Б. С., & Аллаберганова, З. С. (2023). Негативное влияние генетически модифицированной сои на флору толстой кишки в эксперименте. *Science and innovation*, 2(Special Issue 8), 1780-1783.
8. Карабаев, М., Косимова, Г. С., & Сидиков, А. А. (2023). Логико-математические модели количественной оценки интегрального уровня индивидуального физического здоровья на основе адаптационного потенциала организма. *Журнал клинической и профилактической медицины*, (1), 38-45.
9. Karabaev, M., & Qosimova, G. S. (2023). Logical-mathematical models of quantitative assessment of the integral level of individual physical health based on the adaptive potential of the body. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 452, p. 07004). EDP Sciences.
10. Гафурова, С., & Юсупхаджаева, С. (2023). ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ СИНДРОМЕ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ НИХ. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(19).

11. Ibodullayev, Z. R., Karakhanova, S. A., Gafurova, S. S., & Yusuphadjayeva, S. T. (2023). EFFECTIVE PSYCHOPHARMACOLOGICAL THERAPY IN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS. *Open Access Repository*, 4(3), 241-246.
12. Гафурова, С. Ш., & Юсупходжаева, С. Т. (2023). Differential analysis of neurotic disorders in irritable bowel syndrome and improvement of medical psychological support in them.
13. Гафурова, С. Ш., & Юсупходжаева, С. Т. (2023). Ta'sirlangan ichak sindromida nevroitik buzilishlarni differensial taxlili va tibbiy psixologik yordamni takomillashtirish (Doctoral dissertation).
14. Surayyo, Y., & Sabohat, G. (2023). DEPRESSIVE-ANXIETY DISORDERS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS AND METHODS OF THEIR PSYCHOCORRECTION. *Interpretation and researches*, 2(3), 9-16.
15. Гафурова, С. Ш., & Юсупходжаева, С. Т. (2023). Ta'sirlangan ichak sindromida xavotir-fobik buzilishlar, ularda psixoterapiya va psixofarmakoterapiyaning samaradorligi (Doctoral dissertation).
16. Gafurova, S., & Yusuphodjayeva, S. (2023). DIFFERENTIAL ANALYSIS OF NEUROTIC DISORDERS IN IRRITABLE BOWEL SYNDROME AND IMPROVEMENT OF MEDICAL PSYCHOLOGICAL SUPPORT IN THEM. *Science and innovation*, 2(D2), 177-181.
17. Sadikov, E., & Xodjayeva, M. (2024). Iltifotni Ifodalovchi Nutq Aktlarini O 'Qirishda Psixodidaktik Omillarning Ahamiyati. *Академические исследования в современной науке*, 3(16), 44-47.
18. Tursunovich, S. E. (2024). ILTIFOT VA ETIKETNING IJTIMOIIY-MADANIY ME'YORLARI. *Gospodarka i Innowacje*, 43, 413-418.
19. Аликулова, М., & Култаев, Ш. (2023). СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ПРИКОРМА ДЕТЯМ ДО 1 ГОДА ЖИЗНИ ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ, ИСКУССТВЕННОМ И СМЕШАННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 3(8), 112-117.
20. Манноновна, А. М. (2022). Лекарственное Поражение Печени И Применение Гепатопротекторов При Этой Патологии. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(4), 294-300.